

ПОСЛОВИЦА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна
преподаватель Бухарского Государственного университета
n.n.abdullaeva2019@buxdu.uz

Шукурова Нилуфар Анвар кизи
Студентка Бухарского Государственного университета

АННОТАЦИЯ

Комплексное исследование пословиц, особенно с точки зрения содержания, непосредственно связано с такими областями науки, как культурология, этнолингвистика и этнография. Культура обычно передается от одного поколения к другому через язык. На ранних этапах общественного развития это делалось в устной форме, в том числе посредством народного творчества, в частности, пословиц, являющихся одним из виднейших жанров такого искусства. И данная статья посвящена лингвистическому анализу этого жанра.

Ключевые слова: паремические жанры, лингвокультурология, способы классификации пословиц, хронология пословиц.

MAQOL – FILOLOGIK TADQIQOTNING OB'YEKTI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Maqollarning, ayniqsa, mazmun nuqtayi nazaridan kompleks tadqiq etilishi madaniyatshunoslik, etnolingvistika va etnografiya singari fan sohalari bilan bevosita bog'liqdir. Madaniyat, odatda, til vositasida bir avloddan boshqasiga o'tadi. Ijtimoiy taraqqiyotning ilk bosqichlarida bu og'zaki shaklda, jumladan, xalq og'zaki ijodi, xususan, bunday ijodning eng ko'zga ko'ringan janrlaridan biri bo'lgan maqollar vositasida amalga oshirilgan. Va ushbu maqolada mana shu janrning lingvistik tahlili xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: paremik janrlar, lingvokulturologiya, maqollarni tasnif qilishning ko'rinishlari, maqollar xronologiyasi.

PROVERB AS AN OBJECT OF PHILOLOGICAL RESEARCH

ABSTRACT

A comprehensive study of proverbs, especially in terms of content, is directly related to such areas of science as cultural studies, ethnolinguistics and ethnography. Culture is usually passed down from one generation to the next through language. In the early stages of social development, this was done orally, including through folk art, in particular, proverbs, which are one of the most prominent genres of such art. This article is devoted to the linguistic analysis of this genre.

Key words: paremic genres, linguoculturology, methods of classifying proverbs, chronology of proverbs.

Нам всем известно, что соотношение паремических жанров всесторонне не исследованы. Пословицы изучались на основе лингвистических достижений под названием смыслового единства. Подход к пословицам как к языковой единице, т. е. определение пословиц как устойчивых сочетаний, нашел свое отражение и в тезисах. Здесь следует отметить, что исследований пословиц с лингвистической и культурологической точки зрения очень мало.

Язык неразрывно связан с культурой. Сегодня экономико-политические, культурные и научные отношения между людьми, народами, странами, интернационально-культурные коммуникативные процессы в области языкознания, такие как взаимодействие языков и языковой культуры, а также национальное своеобразие языка, и сама культурология обусловили появление новой области со специфическим направлением и предметом – лингвокультурологии. В результате в начале 21 века бурно развивается новая отрасль языкознания – языкознание и культурология, имеющая целью изучение проблемы языка и культуры.

Лингвокультурология – это отдельное научное направление, изучающее явления, отражающие неотъемлемую связь «языка и культуры», ее становления и развития – языка и культуры вместе. Стоит отметить, что пословицы, выражающие одно и то же значение на двух языках, не соответствуют друг другу точно. Трудно перевести фразеологизмы, пословицы и поговорки с одного языка на другой и найти их альтернативы или аналогичные эквиваленты. Потому что это не сразу приходит в голову.

Мир пословиц и поговорок является «благодатным полем» для исследований ученых – лингвистов, литературоведов, паремиологов, фольклористов, этнографов, являющихся специалистами в различных областях. Это естественно, ведь несмотря на то, что пословица компактна и проста по

форме, ее можно рассматривать с разных исследовательских точек зрения. Пословицы, как семантически и структурно законченные тексты, привлекают внимание лингвистики текста, которая является очень популярным разделом языкознания. Разные пословицы в одном и том же языке, даже в близкородственных и совершенно неродственных языках, могут принадлежать к одному и тому же логическому типу и проявлять один и тот же признак. Поэтому они имеют непосредственное отношение к логической семантике и семиотике. Пословицы – это предложения, которые с грамматической точки зрения считаются особой синтаксической единицей. Поэтому формальную структуру пословицы как синтаксической единицы следует изучать в грамматике.

В Узбекистане в конце 80-х гг. в институте языка и литературы имени Алишера Навои Академии наук около 13 000 пословиц были расставлены по алфавиту и были опубликованы сотрудниками. Это пример того, что насколько велик и бесценен культурное наследие узбекского народа. Следует отметить, что немногие народы в мире обладают таким огромным сокровищем которое формировалось художественно совершенно в сердцах людей в течении десятки или сотни лет.

Когда дело доходит до истории изучения пословиц и процессов их сбора, мы должны думать и об их классификации. Существуют в основном следующие способы классификации пословиц узбекскими фольклористами:

- По алфавиту. По нему, имеющийся материал представляет собой азбуку в сборнике пословиц. Его преимущество в том, что пользователь из множества пословиц может быстрее найти пословицу. Но недостаток в том, что они не сортированы по предмету.

- В порядке тем. Этот тип классификации сложнее предыдущего и отличается совершенством. Потому что в этом типе материал представляет собой конкретную тему разделенные на группы, и материал каждой темы представляет собой алфавит внутри себя. Сборники пословиц, составленные по этой методике отличаются по простоте использования, как практически, так и теоретически.

- По прямому или переносному значению. Семантика пословиц, его природа меняется с течением времени: пословицы которые раньше использовались в собственном смысле могут лишь позднее приобрести переносное значение. С этого точка зрения существует 3 вида пословиц:

- а) используемый в собственном смысле;
- б) употребляющийся в собственном и переносном значении;
- в) употребляющийся только в переносном значении.

В целом по этому типу классификации народные пословицы определяются по смысловыми изменениями, произошедшие со временем, и это позволяет определить, насколько пословица может отвечать требованиям времени.

- По социальному периоду, в котором она была создана – по хронологии. Пословицы – это очень древний, но в то же время всегда современный жанр. Их древность – это история нации. В народных пословицах встречаются различные переживания определенного народа, отражаются социально-экономические процессы. Читая пословицы соответственно можно узнать когда она была создана.

- По структуре. В такой классификации содержание пословиц логично делятся на несколько групп, то есть:

1. 1 компонентная
2. 2-компонентная
3. Встречаются и 4 компонентных и более.

Поскольку пословицы изучаются с точки зрения языкознания, следует отметить, что в лингвокультурологии важное значение имеют антропоцентрические исследования. В языкознании несравнима роль антропоцентрического исследования в выяснении специфических сторон национальной культуры в рамках единства, то есть посредством этого исследования изучается общность культурно-языковых и языково-культурных отношений.

Язык принимает участие в двух процессах, непосредственно связанных с мировоззрением. В первую очередь на его основе формируется языковая картина мира, формирующая в человеке самые глубокие пласты картины мира. Во-вторых, сам язык является особым человеческом словарном запасом. Он выражает взгляды на мир, включая элементы человека и культуры, к которой он принадлежит.

Пословица – это модель «кусочка» общества. Поэтому нет смысла понимать любое мировое общество, не изучив его. «Пословица – это краткая, устойчивая, ритмически организованная образная речь, которая может употребляться во многих отношениях по принципу чередования в речи. Признаками и симптомами, указанными в этом определении, являются краткость, застой, ритмичность, двусмысленность и т.д. По поводу пословиц также подчеркивается, что они обобщают общественно-исторический и жизненный опыт народа». По их мнению, своеобразие пословицы как жанр становится яснее, если анализировать ее историческое происхождение как уникальное явление народной жизни, языка и искусства.

В последние 30 лет 20 века появился новый структурно-семантический подход к анализу пословиц. Это связано с развитием направлений лингвистики текста и паремиологии.

Одним из основоположников научной паремиологии является Г. Л. Пермяков. По его словам, метафорические выражения, выражающие «незаконченную мысль», называются поговорками, образные предложения, образующие «законченную мысль», называются пословицами. Г. Л. Пермяков рассматривает как поговорки, так и пословицы в рамках теории печатных клише. В лексике каждого языка есть свои сложные шаблоны (клише), то есть есть устойчивые, готовые, неделимые обороты речи. Это структурные термины в виде фразеологизмов-идиом, различные пословицы, поговорки, народная мудрость, общеупотребительные газетные и литературные штампы, которые легко придумать в семиотике (наука о знаках) и др.

В заключение можно сказать, что пословицы являются объектом лингвокультурологических исследований. Лингвокультурология изучает пересечение языка и культуры, в центре которого находятся пословицы. По этой причине пословицы изучаются и семантически в фольклористике и языкознании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Абдуллаева, Н. Н. (2021). MAQOL VA HIKMATLI SO‘ZLARNING PAREMIOLOGIK MAYDONI. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(2).
2. Nilufar, A. (2022). The Role of Poetic Style In Correcting Phonetic Pronunciation: From Poetic Play To Phonetic Play. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 18.
3. Nasulloeyvna, A. N. (2022). Associative Characteristics of the Proverb. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 6, 6-9.
4. Абдуллаева, Н. Н. (2023, January). ПОСЛОВИЦА И ЕЕ БИНАРНАЯ СТРУКТУРА. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 585-591).
5. Nasulloeyvna, A. N. (2022). MAQOLLARDAGI MUSHTARAKLIK XUSUSIYATLARI. *OLII VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI*, 356.
6. Абдуллаева, Н. (2023). ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЛОВИЦЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПОСЛОВИЦ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32(32).
7. BAFOEVNA, Narzullaeva Dilfuza. Theolinguistics in Modern Religious Discourse. *INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS*, 2023, vol. 2, no 3, p. 18-21.
8. Жўраева Н. ФРАНЦУЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЭВФЕМИК ВА ДИСФЕМИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 26. – №. 26.